

**HARBIY PEDAGOGIKA VA PSIXALOGIYANING QUROLLI KUChLARDAGI
TUTGAN O'RNI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502494>

Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich

Fargona Davlat Universiteti

Harbiy ta'lim fakultet

1-bosqich talabasi

Abdug`aniyev Jamhurbek Isroil o`g`li

Fargona Davlat Universiteti

Harbiy ta'lim fakultet

1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqola. Harbiy pedagogika va psixologiyaning Qurolli Kuchlardagi tutgan o'rni.*

Kalit so'zlar: *Harbiy. Psixologiya, vatanparvarlik, ta'lim, askar*

Fan sifatida psixologiyaning, jumladan harbiy psixologiya va pedagogikaning vazifasi inson ruhiy hayotining asosiy qonuniyatlarini o'rganishdan iboratdir. Davlatimiz mudofaasini yetarli darajada himoya qilishga qodir bulgan armiyani yetuk ofitser-qo'mondonlarsiz tasavvur qilish qiyin. Talabalarni har tomonlama yetuk shaxslar qilib tarbiyalashda harbiy psixologiya va pedagogika fanining ham o'ziga xos o'rni bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, mamlakatimiz Qurolli Kuchlari Oliy Bosh Qo'mondoni I. A.Karimov ta'limning ahamiyati haqida to'xtalib, «...armiyamizda soglom ma'-naviy muhitni yaratishda ta'lim-tarbiya ishlariga alohida e'tibor berish, harbiy tayyorgarlik jarayonini ilgor texnik va texnologik vositalar, yangicha usul-uslublar asosida tashkil etish, harbiy xizmatning intellektual mezonlari va yo'nalishlarini takomillashtirish yo'lida boshlagan ishlari-mizni izchil davom ettirishimiz shart»,— degan edi. SHu ma'noda harbiy psixologiyaga oid bilimlar va qonuniyatlarni o'zlashtirish ofitserlar faoliyatining muvaffaqiyatini ta'minlovchi mezonlardan biridir. Harbiy pedagogika va psixolgiya asoslari» fani bo'lajak harbiy ta'lim rahbarlariga Vatan himoyasiga tayyor bo'lgan munosib yosh avlodni yuqori darajada

tayyorlash uchun yaqindan yordam beradi. Bundan tashqari uni vazifasi inson ruhiy hayotining asosiy qonuniyatlarini o'rganishdan iboratdir. Har bir ofitser bu qonuniyatlarni bilishi zarur. Harbiy psixologiya va pedagogikani o'rganish harbiy xizmatchining o'zidan boshqa kishilarni tushunishiga, ularning ruhiy holatlarini hisobga olgan holda ish kurishiga, odamlarning ijobiy, salbiy xususiyatlarini, ularning o'zlariga

xos bo'lgan individual jihatlarining qay yo'sinda va nima sababdan yuzaga kelishini ko'ra olishiga, tevarak atrofini qurshab olgan boshqa odamlar bilan aloqa o'rnatishiga yordam beradi. Bu fanni jiddiy o'rganishga kirishgan har bir kishi o'zining ham kuchli, ham zaif tomonlarini ko'ra oladi, o'z ustida ishlash imkoniyatlariga ega bo'ladi, o'zining ijobiy sifatlarini yanada yaxshilashga, nuqsonlarini esa yo'qota olishga

o'rganadi. Psixologik bilimlarni o'zlashtirish xizmat va o'quv faoliyatida yordam beradi, ya'ni yaxshiroq tushunish, esda olib qolish, diqqat, fikrlash faoliyatining shart-sharoitlarini ochib ko'rsatadi. Odamning ruhiy hayotini aks ettiruvchi adabiyot, til, tarix va boshqa ijtimoiy fanlarni o'rganishda psixologiyaning ahamiyati kattadir. Jangovar va ma'naviy-marifiy tayyorgarlik mashgulotlarini risoladagidek tashkil etish hamda olib borish harbiy xizmatchilarda axloqiy-jangovar sifatlarni shakllantirish-ni ta'minlaydi. Shuningdek, bunday sifatlarni shakllantirish umuman harbiy jamoalardagi intizomning hola-tiga ham bog'liq buladi. Tajribali komandirlar ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda uz bulinmalaridagi ruhiy holatni e'tiborga olgan holda u yoki bu harbiy xizmatchining ongiga qanday ta'sir utkazishni bilishadi. Bilim, kunikma va malakalarni egallashning qonuniyatlarini, insonni tulaqonli shaxs qilib kamol toptirish yullarini bilmagan tarbiyachilar esa xatoliklarga yul quyishadi. Bunday vaziyatda olingan natijalarquyilgan maqsad bilan mos kelmaydi, komandir esa bunday nomutanosiblikning sababini bilmaydi, natijada uzi olib borayotgan ta'lim-tarbiya ishidagi kamchiliklarni tuzata olmaydi. O'qitish va tarbiyalash murakkab jarayon bulib, u harbiy xizmatchilar ongiga shunday ta'sir etishni nazarda tutadi-ki, toki ular jangovar harakatlarni muvaffaqiyatli olib borishlari uchun zarur bulgan bilim, kunikma va malakalarni uzlashtirsinar. Shunday ta'sir ostida ularda yana siyosiy onglilik, harbiy burchga sadoqat va Vatan mudofaasi uchun mas'uliyat hissi kabi sifatlar shakllanadi. Ta'limiy va tarbiyaviy ta'sir eng avvalo insonning ruhiyatiga, ongiga qaratilgan bo'ladi. Bunday ta'sirni tug'ri tashkil etish uchun inson ruhiyatini yaxshi bilish kerak. Inson ruhiyati uning sezgilarida, idrokida, xotirasida, tafakkurida va hokazolarida namoyon buladi. Kundalik hayotda bizning har birimiz uzga kishilar ruhiy faoliyati namoyon bo'lishini kuzatamiz va baholaymiz. Masalan, kimningdir aqliga, xotirasiga, xayolot olamiga qoyil qolamiz, tasanno aytamiz, yoki aksincha, uzgalardagi, ba'zan esa uzimizdagi tez unutuluvchanlik, parishonxotirlik kabi sifatlarni qoralaymiz.

Harbiy faoliyat, ayniqsa, ofitserlik faoliyati murakkab va qiyin faoliyatlardan biri hisoblanadi. Buning sababi ushbu faoliyat kishisiga tushadigan jismoniy va ruhiy zuriqishgagina bogliq bulmasdan, ofitserning harbiy xizmatchilar bilan, shuningdek, texnika hamda qurollar bilan bir vaqtda faoliyat yuritishi bilan belgilanadi. Psixologiya nuqtai nazaridan faoliyat-bu turli vositalardan foy dalanish orqali mavjud extiyojlarni qondirishga iunaltirilgan xatti-harakatlar tizimidan iborat. Harbiy faoliyat amalga oshirish vositalari (harbiy texnika, uq otish qurollari..)ning hamda uning ishtirokchilari (harbiy xizmatchilar) amal qiladigan huquqiy me'yorlar(harbiy

nizomlar, komandir va boshliqlarning buyruqlari)ning uziga xosligi bilan ajralib turadi. Ofitser ular bilan ishlaganda ushbu xususiyatlarni urganishi hamda uz faoliyatida ularga tayanishi lozim. Bundan tashqari, harbiy jamoa ham uzining ijtimoiy-psixologik tabiatiga va tarkibiga ega bulib, ular ham uziga xos qonuniyatlarga asoslanib rivojlanadi. Risolada jangovar faoliyat, shaxsiy tarkibni jangovar tayyorgarlik jarayonida psixologik chiniqtirish kabi bir qator harbiy psi-xologiya nuqtai nazaridan muhim bulgan Shuningdek, Suitsid (uz joniga qasd qilish) hodisasining ijtimoiy-psixologik sabablarini, tabiatini va uning oldi-ni olish yullarini urganishga ham katta e'tibor qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa doktrinasi, T, 2018 y
2. O'zbekiston Respublikasining "Mudofaa to'g'risida"gi qonuni, T, 2017 y
3. O'zbekiston Respublikasining "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi
4. O'zbekiston Respublikasi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi, T, 2018 yil.
- 5 O'zbekiston Respublikasining chaqiruvgacha bo'lgan tayyorgarligi to'g'risidagi Nizom, T, 2018 y.
6. "Shunqorlar" harbiy-sport o'yinlari reglamenti. 1999y.
7. A.I.Ibragimov. X.X.Sultonov "Vatan tuyg'usi" T. 1996 y.
8. "Vatanni himoya qilish – muqaddas burch" Harbiy nashriyoti, 2000 y.
9. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining "Vatanparvar" gazetasi
10. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining "O'zbekiston Qurolli Kuchlari jurnali" T.